

TURKISTON MILLIY OZODLIK HARAKATLARI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o‘g‘li

CHDPU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston milliy ozodlik harakatlari haqida so‘z boradi. Turkiston o‘lkasidagi ozodlik harakatlarining sabablari va oqibatlari haqida fikr yuritiladi. Ushbu xalq harakatlari oqibatida ko‘plab vatandoshlarimiz jon qurbon qilganigini bilib olishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: jadid, Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Sho‘roi islomiya, parlament, xurriyat, Ittifoqi muslimin, Klub islomiya, Ozod xalq.

Rossiya mustamlakachiligi o‘zining behad zulmkorligi, qabohati bilan yurtimiz, uning jafokash odamlari dilida o‘chmas dog‘-hasrat qoldirdi. U ajdodlarimizni ma‘nan va ruhan qo‘llab-quvvatlab kelgan asl ma‘naviy qadriyatlarni zavol toptira borib, ularning jismi-jonida mavj urib kelgan milliy istiqlol va erk tuyg‘ularini asta-sekin so‘ndirishga urinib keldi. Yurtimiz tuprog‘ini qonga belagan podsho zobitlaridan biri, qonxo‘r general Skobelevning: "Millatni yo‘q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san‘atini, tilini yo‘q qilsang bas, tez orada o‘zi tanazzulga uchraydi¹", deb aytgan behayo so‘zlari bekorga aytilmagan, albatta. Lekin shunga qaramay yurt o‘g‘lonlari ajnabiylar zo‘ravonligiga tik boqib, o‘lka xalqlarining erki va ozodligi uchun kurashganlar. 1898-yilgi Andijon qo‘zg‘oloni yetakchisi Muhammadali Eshon va uning ko‘p sonli hammaslamlari ustidan podsho ma‘murlari uyushtirgan sud jarayoni paytida Rossiya amaldorlaridan birining eshonga qarata, seni avom xalqqa bosh bo‘lib, oq podsho tuzumiga qarshi chiqishga nima majbur etdi, qabilidagi savoliga, u o‘sha zahoti: "Sizlarning mahalliy xalq boshiga solgan behad zulmingiz, uning erkini, qadr-qimmatini tahqirlayotganingiz..." deya dangal javob

¹ Abdulloh Rajab Boysun. Turkiston milliy harakatlari. Istanbul, 1943, 1945.

berganligi fakti ham bunga yaqqol dalildir. Turkiston xalqlarining erk, ozodlik uchun kurash g‘oyasi XX asr boshlariga kelib yangi pallaga kirdi. Yangi asr boshlarida jadidlar nomi bilan mashhur bo‘lgan, o‘z ongli hayotini, butun borlig‘ini yurt, millat ozodligi, hurligi va ravnaqiga baxsh etgan istiqlol darg‘alari yetishib chiqdi. O‘lka jadidlarining rahnamosi M. Behbudiyning "Haq olinur, berilmas!" shiorida ozodlik uchun kurash g‘oyasining muqarrarligi o‘z yorqin ifodasini topgan edi. Butun Turkistonni larzaga keltirgan hamda Rossiya mustamlakachilarini sarosimaga solgan o‘lka xalqlarining 1916-yilgi milliy-ozodlik harakati ham yurt ozodligi yo‘liga bag‘ishlangan edi. Muxtasar qilib aytganda, Vatan ozodligini, davlat mustaqilligini qo‘lga kiritish Turkiston xalqlarining asriy orzusi edi.²

1917-yil 14-martda Toshkentda jadid arboblari tashabbusi bilan tuzilgan "Sho‘royi Islomiya" shunday tashkilotlardan bo‘ldi. 15 kishidan iborat rayosat tarkibidan Munavvarqori Abdurashidxonov (yetakchi), Abduvohid qori, Mirkomilboy Mo‘minboyev, Ahmadbek hoji Temirbekov, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev, Salimxon Tillaxonov singari sinalgan yurt rahnamolari o‘rin olgan edilar. "Sho‘royi Islomiya" musulmon aholining vakolatli organi (musulmonlar kengashi) sifatida uning irodasini ifoda etdi, manfaatlarini himoya qildi. O‘lkaning turli joylarida "Sho‘royi Islomiya"ning quyi shu‘balari tuzilib, ular mahalliy aholi orasida qizg‘in faoliyat yuritdilar. Shuningdek, "Sho‘royi Islomiya" ta’sirida joylarda turli nomlarda tashkilotlar vujudga keldi. Toshkentda «Turon», "Ittihodi taraqqiy", Andijonda "Ozod xalq", "Hurriyat", "Ma’rifat", Samarqandda "Mirvaj-ul Islom", "Klub Islomiya", "Musulmon mehnatkashlari ittifoqi", Kattaqo‘rg‘onda "Ravnaqul Islom", "Guliston" va boshqalar shular jumlasidandir. Bu tashkilotlar va ularning rahnamolari ilg‘or jadidchilik g‘oyalari ta’sirida ish yuritdilar. M.Behbudiyning «Haq olinur, berilmas!», Munavvarqorining "Hurriyat berilmas, olinur!" shiorlari ularning chinakam kurash bayrog‘iga aylangan edi. Turkiston milliy istiqloli uchun kurashga bel bog‘lagan va

² Ahmad Zakiy Validiy. Rus mustamlaka siyosatining mohiyati va maqsadi. Vena, 1929 (B. Qosimov tarjimasi).

avvalboshdan "Sho'royi Islomiya" ta'sirida bo'lgan ulamolarning bir qismi qadimchilar nomi bilan atalardi.

1917-yilning 17—20-sentabr kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan Umumturkiston musulmonlari vakillarining II qurultoyi o'lka xalqlari hayotida muhim rol o'ynadi. Unda 500 nafar vakillar ishtirok etdi. Qurultoyning maxsus qarorida tarkibi 12 kishilik Turkiston o'lka qo'mitasi, 24 kishilik "Mahkamayi Shar'iya" (parlament) tashkil etilishi va ularning Rossiya davlati konstitutsiyasiga muvofiq keladigan shariat qonunlari asosida faoliyat yuritishi ta'kidlangan edi. Qurultoyda "Sho'royi Islomiya", "Sho'royi Ulamo", "Turon" va shu kabi boshqa manalliy milliy tashkilotlarni birlashtirib, ular negizida yagona "Ittifoqi Muslimin" ("Musulmonlar Ittifoqi") siyosiy partiyasini tuzish g'oyasi ilgari surildi. Qurultoyda Behbudiy nutq so'zlab, hammani birlikka, jiplashishga da'vat etgandi. "Ulug' Turkiston" gazetasi mazkur qurultoy ruhini aks ettirib, Turkistonning o'z ichki ishlarini mustaqil hal etishga qodir bo'lgan o'lkaning milliy muxtoriyatini tuzish g'oyasini asosiy o'ringa qo'ygan edi.³

1917 yil sentyabrining oxirida, hokimiyat sho'rolarga o'tishi munosabati bilan, Turkiston musulmonlarining III o'lka qurultoyi yig'iladi. Uning qarorlarida, jumladan, shunday deyiladi: "Turkiston o'lkasining 98 foiz nufusini tashkil etguvchi 10 million musulmon Rus inqilobi e'lon qilgan Hurriyat, Tenglik, Birodarlik asoslarida milliy madaniy muxtoriyat huquqiga mutlaq ravishda ega; Mahalliy hokimiyat birinchi navbatda, musulmon vakillaridan hamda ma'lum miqdorda o'zga siyosiy tashkilotlar vakillaridan tashkil topib, ta'sis etiluvini lozim. Hokimiyatning tasodifiy va yerli aholi manfaatlariga yot bo'lgan kichik guruhlardan tuzilgan ishchi, askar va dehqon tashkilotlarining qo'lida jamlanuvchi xalqchilik asoslariga ziddir va mahalliy musulmon xalqiga odil hayot tuzumini ta'minlab beruvi amri maholdir".

Qurultoy, xulosa sifatida, quyidagi qarorlarni qabul kiladi:

1) Toshkent shahrida o'lka fuqarosini boshqaruvchi 12 kishidan iborat Turkiston o'lka qo'mitasini ta'sis etuv;

³ Ahmad Zakiy Validiy. Xudoyorxonning so'nggi kunlari. O'zR FA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 15743.

bulardan 3 nafari ishchi, askar va dehqon sho'rolari qurultoyidan, 3 nafari shahar va ijroqo'm idoralaridan, 6 nafari musulmon qurultoyidan. Mazkur qo'mita zimmasiga, to ta'asis majlisi (Uchr. Sobranie) Turkistonda Maxsus idora yo'lini o'rnatguncha, Rusiya jumxuriyatining Muvaqqat Hukumatiga keng vakolatga ega Qo'mita ro'yxatini tasdiq uchun yo'llash va hokimiyatni qo'lga olish yuklanadi.

2). Toshkentda 24 kishidan iborat Turkiston o'lka kengashini ta'asis etuv; bunga 5 a'zo ishchi, askar va dehqonlar qurultoyidan, 5 a'zo o'lka musulmon qurultoyidan kiritilsin. ("Turkestanskiy vestnik", 25 noyabr, 1917 yil). Likoshin aytmish iltifot bu qarorda ham zahirdir. Ammo hokimiyat bu orada qo'ldan qo'lga o'tib, navbat Muvaqqat hukumat yuborgan general Korovichenkoga tegadi. O'zaro murosani aniqlash bilan ovora ovrupaviy kuchlarning qulog'iga mahalliy xalqlarning ovoziyu talablari chalinmaydi. Shunga qaramay, mahalliy xalq Ta'asis majlisiga tayyorgarlikni kuchaytirib, unga yuboriladigan nomzodlarni ko'rsata boshlaydi. Nomzodlar ro'yxatiga samarqandlik Mahmudxo'ja Behbudiy, xo'jandlik Kamol Husayn, toshkentlik Mustafo Cho'qaev, Ubaydulla Xo'jaev ham kiritiladi.

1917 yil noyabrining so'ngida o'zbek, qozoq, qirg'iz va tojik burjua millatchilari Qo'qon shahrida "umum-islom" o'lka qurultoyini chaqirdilar. Unda, asosan, savdogar, zavodchik, pomeshchik, boy, ruhoniylar, oq gvardiyachi ofitserlar ishtirok etishdi. Burjua millatchilari Turkistonni muxtoriyat e'lon qilib, "Qo'qon muxtoriyati" deb tanilgan millatchi Muvaqqat hukumatni tuzdilar.⁴ "Umum Turkiston musulmonlarining qurultoyiga 150 nafar kishi yig'ildi. S'ezdni 13 kishilik prezidium idora qildi. Prezidiumga ushbu zotlar saylandilar: Munavvarqori (rais), Ubaydulla Xo'jaev, Sobirali Lapin (ikkisida rais muovnlari), Mustafo Cho'qaev, Toshpo'latbek Norbo'tabekov (rusiy sekretarlar), Ahmad Zaki Validiy, Sodiq Sattorov (musulmoncha sekretarlar), Shoahmadov, Abdurahmon Urazaev, Mulla Abdulmajid Mahmudov, Serikboy Aqaev, Ahmadbek Qo'yboqarov, Sobirjon Yunusov... S'ezdda ushbu masalalar qaraldi. 1), Yangi jamiyatga nazar. 2) Rusiyada usuli idora nendi bo'lur. 3) Turkistonda mahalliy grajdanskiy idoralar. 4) Uchreditel'niy Sobranie va anga

⁴ «История СССР». «Наука», М., 1967, т. 7, стр. 227

hozirlik. 5) Turkistonda ruhoniyy — diniy idoralar. 6) Maktab, madrasa va vaquf ishlari. 7) Moliya ishlari. 8) Eskidan qolg'an muassasalarni yangartuv. 9) Butun Turkiston musulmonlarining ustidan qarayturg'on birorta adliya islomiya va mulkiya mahkamasi ta'sis etuv. 10) Oziq masalalari. 11) So'g'ishka qarash. 12) So'g'ishga olingan mardikorlar masalasi. 13) Butun tuzuv. 14) Sho'roi islomlarning Ispulnitelniy komitetlarga munosabati. 15) Umummusulmon s'ezdina vakillar yuboruv. 16) Yer ham suv ishlari"⁵

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Turkiston o'lkasidagi xalq harakatlaridayurtdoshlarimiz mardonavor jang qildi.Ularning jasoratlari tarix zarvaraqlarida abadiy muhrlanib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulloh Rajab Boysun. Turkiston milliy harakatlari. Istanbul, 1943, 1945.
2. Ahmad Zakiy Validiy. Rus mustamlaka siyosatining mohiyati va maqsadi. Vena, 1929 (B. Qosimov tarjimasini).
3. Ahmad Zakiy Validiy. Xudoyorxonning so'nggi kunlari. O 'zR FA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 15743.
4. "История СССР". "Наука", М., 1967, т. 7, стр. 227
5. "Улуф Туркистон", 1917 йил 25 апрель